

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Шарипова Гулнихол Идиевна
sharipova.gulnihol@bsmi.uz
<https://orcid.org/0009-0009-0825-0534>

Хожибоев Авазбек Ахбобович

Доцент кафедры ортопедической и хирургической стоматологии
 Центральноазиатского медицинского университета
avazlixoji@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-5178-0496>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17075327>

Аннотация. У больных воспалительными заболеваниями пародонта в сочетании с железодефицитной анемией стандартное стоматологическое лечение оказывается неэффективным в большинстве случаев. Такие пациенты нуждаются в гематологической терапии основного заболевания и проведении курсов поддерживающего пародонтологического лечения.

Ключевые слова. Гингивит, пародонтит, железодефицитная анемия, пародонтальные индексы.

Воспалительные заболевания пародонта создают предпосылки к развитию в полости рта очагов хронической инфекции, утрате зубов, развитию острых и хронических заболеваний других органов и систем организма и, как результат, снижению качества жизни и психологического состояния больных [5]. При этом ежегодно saniруется лишь 25% нуждающихся [4].

Большая роль в возникновении заболеваний пародонта принадлежит общесоматической патологии и функциональным нарушениям, которые снижают резистентность организма. К таким факторам относят эндокринные заболевания, ревматизм, гиповитаминозы, заболевания желудочно-кишечного тракта, иммунодефицитные состояния [2,3,6,7]. Исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, показали тесную взаимосвязь стоматологической патологии с заболеваниями крови, в частности с железодефицитной анемией (ЖДА). Установлено, что у больных с ЖДА появляются изменения в гуморальном и клеточном звеньях иммунитета [10]. При железодефицитных состояниях снижается резистентность организма к инфекционно-воспалительным заболеваниям [8,9]. В целом ряде исследований показано, что развитие и прогрессирование воспалительно-деструктивных процессов в пародонте обусловлены нарушенной функциональной активностью нейтрофилов [11].

Можно предположить, что нарушение защитной функции нейтрофильных лейкоцитов связано с дефицитом в организме железа, поскольку содержащиеся в цитоплазматической зернистости антибактериальные системы нейтрофилов имеют в своём составе железосодержащие ферменты. Лечение заболеваний пародонта сопровождается участием специалистов различного профиля, является трудоемким и дорогостоящим, а при сочетании патологии пародонта с железодефицитными состояниями оно оказывается безуспешным в большинстве случаев. Все это

обуславливает необходимость разработки четких критериев эффективности пародонтологического лечения у лиц с сопутствующей патологией.

Цель исследования – сравнение эффективности стандартных методов лечения воспалительных заболеваний пародонта у больных с нормальным уровнем гемоглобина крови и у больных с железодефицитной анемией.

Материалы и методы исследования Было обследовано 108 пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями пародонта. Все больные были разделены на 4 основные группы: 1-я группа – 39 больных с хроническим генерализованным катаральным гингивитом и нормальным уровнем гемоглобина крови; 2-я группа – 34 больных с хроническим генерализованным катаральным гингивитом и железодефицитной анемией; 3-я группа – 19 больных с хроническим генерализованным пародонтитом легкой и средней степени тяжести и нормальным уровнем гемоглобина крови; 4-я группа – 16 больных с хроническим генерализованным пародонтитом легкой и средней степени тяжести и железодефицитной анемией.

Диагноз ЖДА подтверждён гематологическими анализами, а также определением уровня сывороточного железа, ферритина, насыщения трансферрина железом.

Результаты исследования и их обсуждение До лечения пациенты 1-й и 2-й групп предъявляли жалобы на кровоточивость десен при приеме пищи и чистке зубов, боль в деснах, неприятный запах изо рта. Больные 3-й и 4-й групп указывали на кровоточивость десен при приеме пищи и чистке зубов, изменение цвета и формы десны, неприятный запах изо рта, боли в деснах при приеме пищи и чистке зубов, подвижность и изменение положения зубов. Кроме того, больные 2-й и 4-й групп жаловались на чувство сухости слизистой оболочки полости рта, парестезии, извращение вкуса, головокружение и слабость.

При осмотре полости рта в первую очередь оценивался уровень гигиены. Для этого использовался индекс Грина-Вермильона, который до начала лечения имел следующие значения: 1-я группа – $2,04 \pm 0,03$ балла; 2-я группа – $2,08 \pm 0,17$ балла; 3-я группа – $3,58 \pm 0,07$ балла; 4-я группа – $3,44 \pm 0,15$ балла. У всех больных хроническим катаральным гингивитом были выявлены большое количество мягкого и пигментированного зубного налета, наддесневой зубной камень, а для пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом было характерно значительное количество мягкого зубного налета и зубного камня на всех поверхностях зубов. Также у больных 3-й и 4-й групп были выявлены пародонтальные карманы глубиной от 3 до 5,5 мм, при пародонтите средней степени тяжести имелись подвижность зубов 1–2-й степени, смещение зубов в зубном ряду, деформации прикуса, изменение конфигурации десны.

У пациентов всех групп определялась в той или иной степени кровоточивость десен при зондировании. Для ее объективной оценки использовался индекс кровоточивости (Muhlemann), который в 1-й группе составлял $1,51 \pm 0,07$ отн. ед.; во 2-й группе – $2,26 \pm 0,15$ отн. ед.; в 3-й группе – $3,14 \pm 0,12$ отн. ед.; в 4-й группе – $3,72 \pm 0,21$ отн. ед. С помощью папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА) оценивались интенсивность и границы воспалительного процесса в области десны. До начала лечения индекс РМА в первой группе составлял $42,2 \pm 2,2\%$; во второй группе – $54,5 \pm 1,3\%$; в третьей – $62,2 \pm 0,7\%$; в четвертой – $70,4 \pm 1,7\%$. В качестве дополнительных методов обследования использовались прицельная дентальная рентгенография, панорамная

рентгенография, компьютерная томография. Для больных всех четырех групп была составлена комплексная программа пародонтального лечения. На первом этапе она включала в себя удаление зубных отложений ручным способом, с помощью ультразвукового скейлера и аппарата «Эйр-флоу» с последующим тщательным полированием зубов, пломбирование кариозных полостей, восстановление контактных пунктов. При наличии несостоятельных ортопедических конструкций рекомендовалась их замена. Проводилась местная противовоспалительная терапия.

Профессиональная гигиена полости рта больным 1-й и 2-й групп осуществлялась в 1–2 посещения, а больным 3-й и 4-й групп – в 3 посещения. В эти же приемы проводилось обучение гигиене полости рта, рекомендовались средства индивидуальной гигиены полости рта, аппликации с гелем «метрогил дента», антисептические полоскания. На период лечения назначались поливитаминные комплексы, давались общегигиенические рекомендации: отказ от вредных привычек, рациональное питание.

Объективно наблюдалось уменьшение отека и гиперемии десневого края, индекс РМА составлял $20,4 \pm 3,6\%$, индекс кровоточивости был равен $1,1 \pm 0,27$ отн. ед., индекс гигиены (ОНИ-S) составлял $1,4 \pm 0,003$ балла. Через 2 месяца у 82% больных этой группы наблюдалась ремиссия, индекс РМА составлял в среднем $4,27 \pm 1,2\%$, индекс кровоточивости снизился до $0,32 \pm 0,1$ отн. ед., отмечался удовлетворительный уровень гигиены (индекс ОНИ-S равен $1,0 \pm 0,003$ балла). В повторном курсе пародонтологического лечения нуждались 18% больных, в основном лица с плохой гигиеной полости рта и не соблюдавшие все врачебные назначения. Пациенты 2-й группы через 2 недели после начала лечения отмечали сохраняющиеся кровоточивость и боли в деснах, объективно сохранялись выраженный отек и гиперемия десневого края, индекс РМА снизился незначительно – до $45 \pm 0,6\%$, индекс кровоточивости составил $2,08 \pm 0,15$ отн. ед., индекс гигиены ОНИ-S – $1,6 \pm 0,01$ балла. Через 2 месяца наблюдений отсутствие ремиссии наблюдалось у 83% больных этой группы даже при удовлетворительном уровне гигиены. У больных 3-й группы через 2 недели отмечались уменьшение кровоточивости десен (индекс Muhlemann $2,24 \pm 0,12$ отн. ед.), улучшение уровня гигиены (индекс ОНИ-S составлял $1,8 \pm 0,003$ балла), индекс РМА снизился до $50 \pm 0,7\%$, зубодесневые сосочки были физиологической конфигурации.

При этом сохранялись пародонтальные карманы глубиной от 2 до 5,5 мм, подвижность зубов 1–2-й степени у больных пародонтитом средней степени тяжести. В 4-й группе пародонтологическое лечение показало слабый эффект, даже на фоне улучшения уровня гигиены полости рта ОНИ-S = $1,75 \pm 0,034$ балла. Индекс кровоточивости остался на высоком уровне ($3,47 \pm 0,11$ отн. ед.), индекс РМА составил $63 \pm 1,3\%$. Больным 3-й и 4-й групп было продолжено лечение: повторная профессиональная гигиена, противовоспалительная терапия, кюретаж пародонтальных карманов, при необходимости – ортопедическое лечение, шинирование подвижных зубов.

При осмотре через 2 месяца после начала лечения у 89,5% больных 3-й группы наблюдалась ремиссия, слизистая оболочка десны розового цвета, зубодесневые сосочки физиологической конфигурации, уменьшение глубины пародонтальных карманов, уменьшение подвижности зубов, индекс гигиены ОНИ-S составил $1,2 \pm 0,03$ балла, индекс РМА – $18 \pm 0,4\%$, индекс кровоточивости – $0,82 \pm 0,2$ отн. ед. У 73%

пациентов 4-й группы через 2 месяца наблюдений отсутствовал стойкий эффект от проводимого лечения. Индекс кровоточивости снизился незначительно – до $2,23 \pm 0,47$ отн. ед., индекс РМА в этой группе составил $53 \pm 0,3\%$ (таблица). Больные 2-й и 4-й групп с ЖДА были направлены на лечение основного заболевания у гематологов, также им был проведен повторный курс пародонтального лечения.

При осмотре через 4 месяца после начала лечения препаратами железа у 91% пациентов 2-й группы наблюдалась ремиссия патологии пародонта: отсутствовали признаки воспаления десневого края, индекс РМА составил $3,16 \pm 10,3\%$, индекс кровоточивости был равен $0,37 \pm 0,01$ отн. ед. В 4-й группе через 4 месяца лечения ЖДА ремиссия хронического генерализованного пародонтита была у 88% пациентов, наблюдалось уменьшение или отсутствие пародонтальных карманов, уменьшение признаков воспаления десны, индекс РМА был равен $14 \pm 0,3\%$, индекс кровоточивости снизился до $0,74 \pm 0,31$ отн. ед. Таким образом, эти данные свидетельствуют о неэффективности стандартного лечения воспалительных заболеваний пародонта у лиц с железodefицитными состояниями. Добиться положительного результата и стойкой ремиссии у таких больных возможно только при комплексной терапии, включающей лечение основного заболевания (ЖДА) врачом-гематологом и пародонтологическое лечение. Диспансерное наблюдение таких больных следует проводить не реже 1 раза в 3 месяца с контролем основных пародонтологических индексов и обязательным проведением поддерживающей терапии.

References:

1. Григорьян А. С., Грудянов А. И., Рабухина Н. А., Фролова О. А. Болезни пародонта. – М.: МИА, 2004. – 97 с.
2. Грудянов А. И. Заболевания пародонта. – М.: МИА, 2009. – 336 с.
3. Кочконян Т. С., Гаспарян А. Ф., Ладутько А. А., Быков И. М., Шалаева Г. В., Быкова Н. И. Процессы перекисного окисления липидов и состояние антиоксидантной системы ротовой жидкости при различных степенях вторичной адентии // Кубанский научный медицинский вестник. – 2010. – № 2 (116). – С. 46–50.
4. Леонтьев В. К. Структурные свойства смешанной слюны у лиц с ранними формами воспалительных заболеваний пародонта // Стоматология. – 2003. – № 4. – С. 32–34.
5. Образцов В. Л. Стоматологическое здоровье: сущность, значение для качества жизни, критерии оценки // Стоматология. – 2006. – № 4. – С. 41–43.
6. Павлюченко И. И., Быков М. И., Федосов С. Р., Басов А. А., Быков И. М., Моргоев А. Э., Гайворонская Т. В. Комплексная оценка состояния системы про-антиоксиданты в различных биологических средах у хирургических больных с гнойно-септическими осложнениями // Успехи современного естествознания. – 2006. – № 6. – С. 82–83.
7. Сафуанова Г. Ш., Чепурная А. Н., Бакиров А. Б. Результаты исследования рецепторов активации иммунитета (HLA-DR, CD25, CD71), апоптоза (CD95) и стволовых клеток (CD34) у больных железodefицитной анемией // Клин. лаб. диагностика. – 2002. – № 10. – С. 15.
8. Сторожук П. Г., Сторожук А. П., Быков И. М. Свойство эритроцитов подавлять рост и размножение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (Открытие. Диплом

№ 251.) // В кн.: Потоцкий В. В. Регистрация научных открытий. – М., 2004. – С. 276–277.

9. Ekiz C., Agaoglu L., Karakas Z., Gurel N., Yalcin I. The effect of iron deficiency anemia on the function of the immune system // J. hematol. – 2005. – v. Sharipova Gulnihol Idiyevna. DISCUSSION OF RESULTS OF PERSONAL STUDIES IN THE USE OF MIL THERAPY IN THE TREATMENT OF TRAUMA TO THE ORAL MUCOSA// European Journal of Molecular medicine volume 2, No.2, March 2022 Published by eJournals PVT LTDDOI prefix: 10.52325 Issued Bimonthly Requirements for the authors.

10. Sharipova Gulnihol Idiyevna. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRARED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN//Academic leadership. ISSN 1533-7812 Vol:21 Issue 1

